

УДК 621.331

DOI 10.5281/zenodo.10809254

ФИЛЬТРАЦИЯ ГАРМОНИК ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

FILTERING HARMONICS OF ELECTRIC POWER EQUIPMENT OF AGRICULTURAL PROCESSING ENTERPRISES

ШОСТА АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».

ГОЛОВИНОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».

КОБЗИСТЫЙ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».

ШОСТА МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ,

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».

ДУДНИК АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».

SHOSTA ANDREY NIKOLAEVICH,

Azov-Black Sea Engineering Institute.

GOLOVINOV VALENTIN VASILYEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Azov-Black Sea Engineering Institute.

KOBZISTY OLEG VALENTINOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Azov-Black Sea Engineering Institute.

SHOSTA MAXIM NIKOLAEVICH,

Azov-Black Sea Engineering Institute.

DUDNIK ANDREY MIKHAILOVICH,

Azov-Black Sea Engineering Institute.

В статье рассматриваются особенности применения фильтров гармонических составляющих для внутренней электросети крупных агропромышленных перерабатывающих предприятий. Выявлены проблемы, которые могут возникнуть в результате негативного воздействия высших гармоник. Определены наиболее значимые при эксплуатации электросилового оборудования производственных комплексов по переработке сельскохозяйственной продукции гармоники. Предложена схема подключения фильтров 5-ой и 7-ой гармоник и установки АКУ. В заключение приведены данные, которые следует использовать при проведении необходимых расчётов для формирования характеристик и конструктивных параметров фильтров гармоник.

The article discusses the features of using filters of harmonic components for the internal power grid of large agro-industrial processing enterprises. The problems that may arise as a result of the negative effects of higher harmonics have been identified. The harmonics that are most significant in the operation of

electric power equipment of industrial complexes for processing agricultural products have been identified. A scheme for connecting filters of the 5th and 7th harmonics and the installation of an ACU is proposed. In conclusion, the data that should be used in carrying out the necessary calculations for the formation of characteristics and design parameters of harmonic filters are presented.

Ключевые слова: *фильтр гармоник, нелинейная нагрузка, конденсаторные установки, энергоэффективность, системы электро-снабжения.*

Key words: *harmonic filter, nonlinear load, capacitor plants, energy efficiency, power supply systems.*

За последние двадцать лет проблемы гармонических искажений в системах электро-снабжения предприятий стали критически важными, т.к. являются основными для необходимого выхода на высокий уровень энергоэффективности при передаче электро-энергии.

Одной из причин появления этой проблемы является широкое внедрение в технологические процессы различных видов производств систем управления на основе электронных компонентов. Кроме того и нелинейная нагрузка потребителей также является причиной генерации гармонических составляющих в питающей сети предприятий. Но в этом случае часто обращают внимание на относительную долю такой нагрузки в системе электроснабжения предприятий [1]. Если суммарная мощность нелинейных потребителей менее 10-15%, то их негативное влияние на эксплуатацию элементов системы электроснабжения не является критичным. В то же самое время, наличие более 25% нелинейной нагрузки ведёт к появлению дополнительных проблем в технологическом сопровождении преобразования и потребления электроэнергии в границах системы электроснабжения промышленного предприятия, т.к. практически сразу негативное воздействие высших гармоник приводит к проблемным ситуациям, среди которых можно выделить следующие:

1. Чрезмерный нагрев и разрушение изоляции нулевых рабочих проводников кабельных линий.
2. Нарушение синусоидальности питающего напряжения.
3. Появление дополнительных потерь в силовых трансформаторах, связанные с генерацией гармоник нелинейной нагрузкой.

Наиболее часто эти проблемы вызываются гармониками 3-го, 5-го, 7-го, 11-го и 13-го порядка. Как показывает практика эксплуатации электросилового оборудования производственных комплексов по переработке сельскохозяйственной продукции (мукомольные и крупяные производства), наиболее значимыми по величине являются 5-ая и 7-ая гармоники. Это связано с тем, что 95% нагрузки таких предприятий составляют трёхфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. В основном такая нагрузка является симметричной и гармоники кратные трём имеют амплитуду значительно меньшую, чем другие [2].

Кроме того, производственные комплексы по переработке сельскохозяйственной продукции используют в технологических схемах современные электронные устройства регулирования мощности (частотные преобразователи), что обеспечивает определённые преимущества перед обычными методами регулирования. Однако их огромным недостатком является то, что помимо всего они еще и вырабатывают гармоники.

Перечисленные выше негативные последствия в большей степени характерны при эксплуатации электрооборудования многодвигательных потребителей предприятий с большой присоединённой мощностью (более 1000 кВт), где наиболее ярко наблюдается нарушение нормального гармонического состава питающего напряжения [3].

Кроме многодвигательного электропривода на крупных агропромышленных предприятиях привлекают современные технологии в производстве, что сразу же увеличивает долю

нелинейной нагрузки.

Применение больших мощностей позволяет привлекать современные технологии в производстве, что сразу же приводит к подключению нелинейной нагрузки. В большинстве случаев энергетические возможности питающей системы электроснабжения могут обеспечить рост электропотребления для крупных предприятий, но «обратной стороной медали» будет выработка избыточных гармоник токов, что на практике уже приводит к искажению тока и напряжения. И тогда следует рассматривать и применять методы снижения этих гармоник. Самым лучшим техническим решением сведения к минимуму искажений в энергосистеме выступает фильтрация гармоник [4].

Имеющиеся в сети конденсаторные связи способствуют образованию параллельных резонансных контуров, а высокочастотные гармоники при этом провоцируют возникновение неожиданных проблем, которые при небольших нагрузках не являлись критическими. Так, в обмотках и магнитопроводах трансформаторов, силовых кабелях значительно увеличиваются потери тепла. Нарушается нормальное функционирование современных систем управления, измерений и защиты технологических участков производственных структур. На низковольтные сигналы сети телекоммуникаций, сбора и передачи данных начинают оказывать влияние помехи и искажения.

Широко применяемые автоматические конденсаторные установки (АКУ) для компенсации реактивной мощности наиболее чувствительны к появлению высокочастотных гармоник, входящие в состав АКУ дорогостоящие косинусные конденсаторы перегреваются и выходят из строя.

Решить оптимально проблему искажений в питающем напряжении возможно только за счёт применения фильтра гармоник. Конструктивно необходимо выстраивать несколько цепей фильтров, которые состоят из конденсаторов, дросселей и резисторов, что обеспечивает гармоникам низко импедансный проход и снижает искажения до требуемого уровня. При этом используются фильтры, настроенные на одну частоту, две частоты и широкополосные высокочастотные (ВЧ) фильтры [2]. На базовой частоте (50 Гц) такие фильтры работают как конденсатор и вырабатывают реактивную мощность, в то же время они функционируют как обычные конденсаторные группы.

Чтобы обеспечить получение наилучших результатов, необходимо провести согласование конденсатора и дросселя, что будет гарантировать в дальнейшем безотказную работу. Эффективное решение проблем искажений требует высокого уровня методологического решения и соответствующего подхода в вопросах передачи и распределения электроэнергии [5].

Определенные проблемы возникают, если в сети имеются конденсаторы, работающие в автоматических устройствах коррекции коэффициента мощности типа АКУ. Конденсаторная группа и индуктивность сети могут образовать параллельный резонансный контур на частоте гармоники, в результате чего гармоники усиливаются до такой степени, что напряжение в большинстве случаев становится нестабильным.

При возрастании реактивной мощности возникает экономическая необходимость соответствующей компенсации реактивной мощности. Это хорошо заметно на примере крупных агроперерабатывающих предприятий, имеющих большую присоединённую мощность и многосменный режим работы. Здесь реальное время использования максимума нагрузки доходит до 6200...6500 часов в год и системы коррекции коэффициента мощности окупаются в срок от 18 до 36 месяцев за счёт снижения потерь электроэнергии в элементах системы электроснабжения предприятий [2; 6]. Хотя фильтры гармоник позволяют удерживать уровень искажений напряжения и тока в контролируемых пределах, их наиболее часто применяют в тех случаях, когда необходима реактивная мощность, и в этом случае обычные конденсаторные группы уже будут усиливать существующие искажения до чрезвычайно высокого уровня.

Применительно к перерабатывающему предприятию может быть предложено как типовое решение установка фильтров, как представлено на Рис. 1, где параллельно групповой установке АКУ подключаются три фильтра – два, настроенных на одну из гармоник 5-ю и 7-ю, плюс высокочастотный фильтр, предназначенный для гармоник более высокого порядка. АКУ и фильтры соединены с шиной 0,38 кВ группового распределительного устройства одного из мукомольных участков, которое подключено через силовую кабельную линию от трансформатора 630 кВА.

Рис. 1. Схема подключения фильтров 5-ой и 7-ой гармоник и установки АКУ

Суммарная выходная реактивная мощность всех фильтров должна быть не более величины компенсируемой мощности, на которую рассчитана АКУ, при этом гармоники, входящие в систему, будут снижены не менее чем на 70% [6].

В заключении следует отметить, что при проведении необходимых расчётов для формирования характеристик и конструктивных параметров фильтров гармоник следует использовать следующие данные:

1. Номинальное напряжение, рабочее напряжение и длительность колебаний напряжения в системе.
2. Требования к реактивной мощности по базовой частоте.
3. Токи гармоник, протекающие в сети (нормальный и наихудший случай), или информация о нагрузках, производимых гармониками (например, многочисленные преобразователи частоты для управления многоскоростными электроприводами крупных мукомольных предприятий).
4. Существующий уровень токов короткого замыкания в сети и диапазон изменений (для расчетов полного сопротивления на различных частотах).
5. Допустимый уровень гармонических токов и напряжений.
6. Требуемый уровень изоляции фильтра.
7. Условия окружающей среды (установка внутри/ снаружи помещения, температура окружающей среды).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Высшие гармоники в сетях электроснабжения 0,4 кВ / О. Григорьев, В. Петухов, В. Соко-

лов, И. Красилов // Новости электротехники. №6(18) 2002-1(19)2003. URL: http://news.elteh.ru/arh/2003/18_19/14.php. (дата обращения 12.01.2024).

2. Коваленко Д.В. Применение пассивных фильтров для компенсации высших гармоник тока в системах электроснабжения промышленных предприятий // Молодой ученый. 2016. № 19 (123). С. 72-76.

3. Коррекция коэффициента мощности в системах электроснабжения с многофазными нелинейными нагрузками / Д.Э. Егоров, В.П. Довгун, Н.П. Боярская, А.В. Ян, А.С. Слюсарев // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2020. Т. 22. № 6. С. 3-15.

4. Шакарян Ю.Г., Новиков Н.Л., Новиков А.Н. Современные технологии для повышения энергоэффективности российской электроэнергетики // Энергетическая политика. 2015. №4. С. 37-45.

5. Расчёт параметров и анализ работы пассивного фильтра гармоник / М.Н. Атаманов, Н.М. Дрей, А.Г. Зиганшин, Г.М. Михеев // Вестник Чувашского университета. 2020. № 1. С. 17-25.

6. Селезнев А.С., Кондрат С.А., Третьяков А.Н. Об эффективности применения фильтров при нормализации несинусоидальных режимов // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2015. № 8. С. 177-183.

© Шоста А.Н., Головинов В.В., Кобзистый О.В., Шоста М.Н., Дудник А.М., 2024.